

ОХИРГИ ЗУРАРУТ ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ МОҲИЯТИ

Ахмедова Ситора Бахромжон қизи

Ангрен шаҳар ИИБ ҳузуридаги Тергов бўлими суриштирувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10004319>

Юридик адабиётларда охирги заруратнинг кўплаб таърифлари мавжуд бўлиб, уларнинг ижтимоий ва ҳуқуқий хусусиятларини очиб беради. Муаллифларнинг аксарияти ҳозирги вазиятнинг ўзига хос хусусиятига эътибор беришади. Хавфни унчалик қиммат бўлмаган предметга ёки шахсга зарар етказиш билан бартараф этиш имконияти кўпинча ҳисобга олинади.

Бизнинг миллий қонунчилигимизда яъни Жиноят Кодексининг 38-моддасида охирги зарурат ҳолатларига таъриф берилар экан, том маънода унинг ҳуқуқий аҳамияти очиб берилганлигини ва кўплаб жиноят ҳуқуқи дарсликларидида ушбу мавзуда алоҳида тўхталиб ўтилганлигини кўриш мумкин.

Охирги зарурат деб - шахснинг ёки бошқа фуқароларнинг шахсига ёхуд ҳуқуқларига, жамият ёки давлат манфаатларига таҳдид солувчи хавфни қайтариш учун қонун билан қўриқланадиган бошқа бир манфаатларга зарар етказган ҳолда содир этилган қилмиш (ҳаракат ёки ҳаракатсизлик)ка айтилади. Хавф манбаи бўлиб эса - шахсларнинг ҳаракатлари, ҳайвонларнинг ҳужуми, табиат кучлари, техника воситаларининг носозлиги ва ҳ.к.лар бўлиши мумкин. Охирги заруратнинг ҳуқуқийлигини белгиловчи шартлар икки гуруҳга бўлинади:

- таҳдид солаётган хавфга нисбатан ҳуқуқий шартлар;
- мудофаага нисбатан ҳуқуқий шартлар.

Охирги зарурат чегарасидан четга чиқиб, қасддан ёки эҳтиётсизлик орқасидан зарар етказганлик учун шахс умумий асосларда жиноий жавобгарликка тортилади. Лекин жазо тайинлашда енгиллаштирувчи ҳолат сифатида суд томонидан қабул қилиниши мумкин. Агарда ушбу ҳолатда, етказилган зарар унинг ўзига нисбатан ишлатиши мумкин бўлган зарардан аҳамиятига кўра камроқ бўлса, у жиноий жавобгарликдан озод қилинади ва у содир қилган қилмиш охирги зарурат ҳолатида содир қилинган қилмиш деб топилади.

Охирги зарурат жиноят қонунчилигимизда қуйидаги тарзда баён этилган:

“Охирги зарурат ҳолатида, яъни шахснинг ёки бошқа фуқароларнинг шахсига ёхуд ҳуқуқларига, жамият ёки давлат манфаатларига таҳдид

солувчи хавфни қайтариш учун қонун билан қўриқланадиган ҳуқуқ ва манфаатларга зарар етказган ҳолда содир этилган қилмиш, башарти, шу хавфни ўша ҳолатда бошқа чоралар билан қайтаришнинг иложи бўлмаса ҳамда келтирилган зарар олди олинган зарарга қараганда камроқ бўлса, жиноят деб топилмайди.

Шахснинг охирги зарурат ҳолатида содир этган қилмиши, башарти, охирги зарурат чегарасидан четга чиқилмаган бўлса, қонуний деб топилади.

Агар бошқа воситалар орқали хавфнинг олдини олиш мумкин бўлса ёки келтирилган зарар олди олинган зарардан ошиб кетса, қонун билан қўриқланадиган ҳуқуқ ва манфаатларга бундай зарар етказиш охирги зарурат чегарасидан четга чиқиш деб топилади.

Охирги зарурат ҳолатларининг ҳуқуқий аҳамияти ва уни қўллаш асослари бизнинг қонунчилигимиз билан бирга бошқа ҳуқуқий адабиётларда ҳам келтирилиб ўтилган. Охирги зарурат шахснинг қилмишини енгиллаштирувчи ҳолат сифатида бошқа кўплаб чет эл олимлари томонидан ҳам ўрганилиб, тегишли хулосалар бериб ўтилган.

Н.Н. Розин охирги заруратни маълум бир предметни асраш ёки маълум бир қизиқишни рўёбга чиқариш учун бошқа бир предмет ёки манфаатни бузиш орқали амалга оширадиган ҳолат деб таърифлаши менинг назаримда тўғри тушунча ҳисобланади.¹

Бу каби масалаларда А.А. Пионтковский эса охирги заруратни шахснинг шундай позицияси деб ҳисоблаганки, унда у фақат ҳаракатни амалга оширишда, ҳаракатнинг ташқи моҳиятига кўра, зарурий ҳимоя белгиларини ўз ичига олмайди, қонун билан қўриқланадиган ҳар қандай манфаатлар учун бевосита хавфни олдини олади.

С.А.Домахинанинг сўзларига кўра, охирги зарурат - бу "инсон қонун билан қўриқланадиган манфаатларга зарар етказиш билан давлат, жамоат ёки шахсий манфаатларига таҳдид соладиган катта зарарни бошқа йўл билан муқаррар фавқулодда ва реал хавфдан сақлайдиган ҳолатдир".

Ю.В. Баулин охирги зарурат концепциясини қуйидагича шакллантиради: бу фуқаро томонидан қонун билан муҳофаза қилинадиган шахсий ёки жамоавий манфаатларга таҳдид солувчи хавфни бартараф этиш мақсадида, билиб туриб, жинсий-ҳуқуқий ҳимоя объектларига зарар етказиш билан боғлиқ бўлган ҳаракатларни мажбурий бажариши, агар ушбу вазиятдаги ушбу хавф бошқа йўллар билан бартараф етилмаса ва

¹ Розин Н.Н. Охирги зарурат тўғрисида. / Н.Н.Розин.

агар етказилган зарар хавфнинг моҳиятига ва уни йўқ қилиш учун вазиятга мос келадиган бўлса бу охириги зауратдир. Е.Ф.Побэгаило, “охириги зарурат - бу шахс ёки бошқа шахсларнинг қонуний манфаатларига, жамият ва давлат манфаатларига таҳдид солувчи хавфни олдини олиш учун, учинчи (рухсатсиз) шахсларнинг манфаатларига зарар етказадиган ҳолат, агар ушбу шароитларда яқинлашиб келаётган хавф бўлиши мумкин бўлмаса, бошқа йўллар билан йўқ қилинади ва етказилган зарар, олдини олинган зарарга нисбатан камроқ аҳамиятга эга.”- деб таърифлайди.

Юқорида келтирилган бу тушунчалар ҳозирги кундаги охириги зарурат ҳолатларини ҳуқуқий аҳамиятини очиб беради, албатта.

Суд-тергов амалиётида, кўпинча, у ёки бу қилмишни охириги зарурат ҳолатида содир этилган деб малакалашга маълум қийинчиликлар келиб чиқади. Аини пайтда тўғри малакалаш етказилган зарарнинг чегарасини аниқлашда катта аҳамиятга эга бўлиб, жиноий жавобгарликки тортилаётган шахснинг ҳуқуқий мақомига бевосита таъсир этади. Бундан ташқари, содир этилган қилмишнинг тўғри малакаланиши ЖК вазифаларига эришиш, ҳуқуни муҳофаза қилувчи органларнинг обрўси ва мавқеи ортишига хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Охунов З., Қушбоқов Ш. Талабалар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларни олдини олишга оид айрим мулоҳазалар //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 34-39.
2. Алтмишев Т., Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумларнинг сайловга оид ҳуқуқларини таъминлаш //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. Special Issue. – С. 112-114.
3. Зиёдуллаев М., Абдуллаев Ф. Ички ишлар органлари томонидан қўлланиладиган маъмурий чеклаш чоралари тушунчаси, моҳияти ва турларига оид айрим мулоҳазалар //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 9-15.
4. Абдуллаев Ф., Муродов Н. Фуқаролик жамияти институтларининг жамиятда тутган ўрни //Наука и инновация. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 98-101.
5. Халилов Д. А. Зиёдуллаев Музаффар Зиёдуллаевич, Абдуллаев Файзулла Абдикодир ўғли.(2022). Ички ишлар ишлар органлари маъмурий чеклаш чораларини қўлловчи субъект сифатида. development of pedagogical technologies in modern sciences, 1 (2), 16–18. <https://doi.org/10.26907/2541-7743.2022.1.16-18>.

org/10.5281/z //Development of pedagogical technologies in modern sciences.
– 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 19-22.

6. Абдуллаев Ф., Сафиддинов А. Умрбод озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо тушунчаси ва унинг моҳияти //Наука и технология в современном мире. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 263-272.

7. Зиёдуллаев М., Абдуллаев Ф. Ички ишлар ишлар органлари маъмурий чеклаш чораларини қўлловчи субъект сифатида //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 16-18.

8. Хўжаярова Н., Насиллоев А. Перспективы оказания государственных услуг в сфере миграционного регулирования гражданства республики узбекистан //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 5. – С. 1343-1344.

9. Kizi K. N. N., Ogli N. A. A. Some issues regarding the provision of public services in the field of migration and citizenship regulation in uzbekistan //International Journal Of Law And Criminology. – 2023. – Т. 3. – №. 04. – С. 44-47.

10. Худайбердиев А., Искандаров Ю. Жамоат жойларида содир этиладиган безорилик ҳуқуқбузарликларининг криминологик тавсифи //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 33-37.

11. Мирзараимов С. Безорилик ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо беришнинг айрим жиҳатлари //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 41-48.

12. Худайбердиев А., Искандаров Ю. Жамоат жойларида содир этиладиган ҳуқуқбузарликларининг маъмурий-ҳуқуқий тавсифи //Инновационные исследования в науке. – 2022. – Т. 1. – №. 16. – С. 16-21.

13. Худайбердиев А., Исроилов О. Ички ишлар органлари томонидан оммавий тадбирларни ўтказишда жамоат тартибини таъминлашнинг зарурати //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 74-83.

14. Худайбердиев А., Тўраев Ш. Жамоат жойларида содир этиладиган ҳуқуқбузарлик учун маъмурий жавобгарликнинг мазмун-моҳияти //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 2 Part 2. – С. 61-69.

15. Худайбердиев А., Шукуров Ў. Жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлашда ички ишлар органларининг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш фаолиятининг хусусиятлари

THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES

International scientific-online conference

//Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2023. – T. 2. –
№. 2. – C. 110-118.

